

АРХЕОГРАФІЧНИЙ ОБРАЗ ТОТАЛІТАРНОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ

Відсутність виразної державної політики в сфері гуманітарних дисциплін поглиблює сьогодні в Україні проблему комунікації суспільства, з його інтелектуальними потребами щодо повнішої та об'єктивної інформації про історичне минуле з фундаментальною наукою, яка виробляє інтелектуальний продукт, що часто не знаходить можливості потрапити до “споживача”. Шлях же популяризації здобутків української академічної гуманітарної науки сьогодні має ознаки рефлексивної спроби відповідати викликам сьогодення, певній кон'юктурі, для доведення сенсу власного існування. На часі – пошуки адекватної моделі ефективної взаємодії зі збереженням базових принципів фундаментальної науки.

Таке становище спостерігається і у сучасній археографії, яка за визначенням мала б слугувати зразком плідної взаємодії суспільства, насамперед його інтелектуально та культурно підготовленого сегмента з усім багат шаровим інформаційним масивом з допомогою фахового наукового товариства, здатного забезпечити цю взаємодію адаптованою для сприйняття джерельною базою, придатною для залучення до процесу пізнання минулого. Причому маємо на увазі не лише суто історичні процеси, а й розвиток культури в цілому, різноманітних традицій, мови, літератури та мистецтва. Ці завдання має виконувати насамперед академічна наука, спираючись не лише на вже створену археографічну базу у вигляді значної кількості опублікованих пам'яток писемної історико-культурної спадщини України та збірників документів й матеріалів, а у першу чергу на теоретичний фундамент, укріплений науковим інструментарієм методів пошуку, опрацювання і публікації пам'яток та історичних джерел.

Багаторічний досвід роботи у сфері археографічних практик дозволяє зробити висновок про необхідність подальших пошуків у питаннях теорії та методики археографії. Особливе місце в археографічній діяльності займає історія української археографії, оскільки вона є не лише окремою темою дослідження, але й служить методом дослідження, а в деяких визначеннях дисципліни вона є невід’ємною частиною її предмета¹. Звернення до теоретичного доробку кількох поколінь археографів є не лише даниною їх сумлінній та високопрофесійній подвижницькій діяльності, а й продовженням пошуків сенсів пізнання минулого у його різноманітності. Тому метою цього дослідження є аналіз трансформаційних процесів у розвитку теорії та методики української радянської археографії в 40-х – 80-х роках ХХ ст., в умовах тотального контролю з боку партійних радянських керівних органів, з’ясування їх причин та наслідків, узагальнення отриманого досвіду для подальшого розвитку археографії².

Окремо варто окреслити зміст поняття “теорія і методика археографії”. Чітке і стисле визначення теорії і методу археографії свого часу дав Сігурд Шмідт. Теорія – це окреслення предмета дослідження, а метод – це означення шляхів дослідження цього предмета³. В’ячеслав Стрельський дав розгорнутіше визначення предмета: “Визначити предмет кожної конкретної науки – означає встановити ту область дійсності і законів її розвитку, те коло питань, які вона вивчає, з’ясувати, чим вона відрізняється від інших наук”⁴.

¹ О. М. Апанович, Л. А. Дубровіна, ‘Історія науки і археографія’, *Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку (Тези доповідей республіканської наради, грудень 1988 р.)*, К., 1988, с. 141–143; Г. В. Боряк, ‘Археографія як спеціальна історична дисципліна: до історії становлення поняття’, *Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць та спогадів*, ч. 2 (К., 1998): 46–59.

² О. Маврін, ‘До історії української археографії: деформації джерела, “спротив матеріалу” і трансформаційні процеси (1940-ві – 1980-ті роки)’, *Рукописна та книжкова спадщина України*, вип. 22 (2018): 35.

³ С. О. Шмідт, ‘Некоторые вопросы развития советской археографии’, *Археографический ежегодник за 1978 год*, Москва, 1979, с. 134.

⁴ В. И. Стрельский, *Теория и методика источниковедения СССР*, К. (Из-во Киевского ун-та), 1968, с. 16.

Завдання, які постають на виконання мети, такі:

- визначити розуміння радянськими археографами значення термінів теорія і методика, об'єм цих понять, динаміка змін, особливості змістового наповнення тощо;
- виділити особливості зміни теоретичної і методичної бази радянської археографії на кожному із зазначених етапів;
- розглянути особливості теоретико-методологічної бази української радянської археографії у порівнянні з загальносоюзною, порівняти динаміку їх розвитку;
- з'ясувати базові питання теорії та методики української археографії на кожному із етапів її розвитку – 1940–1950-х; 1960-х; 1970-х; 1980-х років;
- проаналізувати формування видової археографії в УРСР;
- підсумувати досвід теорії і методики української радянської археографії у 40-х – 80-х роках ХХ ст.;
- насамкінець, *last, but not list*, визначити теоретичні та практичні завдання сучасної археографії з урахуванням попереднього досвіду науки, яка зазнала деформацій в умовах тоталітарної держави.

Для повнішого розуміння долі археографії в УСРР, слід зазначити, що до кінця 1930-х років археографія там була фактично знищена. Після вигнання німецьких окупантів з України почався процес відновлення архівної системи, яка стала базою для відновлення археографічної діяльності в УРСР. Кінець 1980-х років – відродження власне української археографії напередодні проголошення незалежності України.

Досліджуючи процеси становлення та особливості розвитку археографії в УРСР (1940-ві – 1980-ті роки), її теоретичні та методичні засади, слід відзначити, що сучасна археографія в Україні постала на фундаменті, створеному Київською археографічною комісією (1843), Археографічною комісією НТШ (1895), Археографічною комісією Всеукраїнської Академії наук (1921), Археографічною комісією Центрального архівного управління (1929), інших наукових, навчальних, культурно-освітніх центрів середини ХІХ – 20-х років ХХ ст. Недостатньо до-

слідженими залишаються і сьогодні досвід та здобутки української археографії 30-х років, доля археографів, які стали жертвами репресій та утисків. У післявоєнний період в Інституті історії АН УРСР нетривалий час (до кінця 50-х років) існував відділ археографії під керівництвом Михайла Рубача. Можна ще згадати Археографічну комісію АН УРСР, щодо діяльності якої Сігурд Шмідт був категоричним, відзначаючи її фактичну бездіяльність⁵.

Враховуючи складні відносини археографії з панівною ідеологією та владою в УРСР, вивчення історії археографії в УРСР 40-х – 80-х років мало епізодичний характер, з очевидним пріоритетом її “радянськості”, а питання теорії взагалі здебільшого не розглядались як предмет дослідження.

Семен Яковлев у посібнику “Українська радянська археографія” вперше узагальнив історію створення та практичну діяльність археографічних установ в УРСР (1965). Базовими є також праці періоду 50-х – 70-х років Івана Бутича “Публікація документальних матеріалів архівними установами Української РСР”, “Назрілі питання української радянської археографії”. Питання історії, теорії та методики археографії в УРСР розглянуто в праці І. Бутича “Література до історії української археографії” (1968 р.) через призму поглядів і підходів археографів – сучасників і колег самого Івана Бутича: Івана Крип’якевича, Ярослава Ісаєвича, Ярослава Дашкевича, Б. Ватулі, Павла Софінова та ін. Хоча ці дослідники працювали з різними за типами і хронологією матеріалами й документами, вони розробляли питання теоретичного рівня, випрацьовували методи роботи з документами, писемними пам’ятками. І. Бутич особливо відзначав також науковий доробок Олександра Бевзо, Марії Пещак, Віталія Русанівського, Уляни Єдлинської, В. Місюри, Євгенії Шаталіної та ін. у справі розвитку саме цього напрямку у розвитку археографії в УРСР 50-х – 60-х років⁶.

⁵ С. О. Шмідт, ‘Деятельность Археографической комиссии АН СССР и задачи развития археографии’, *Вестник АН СССР*, № 10 (1984): 61.

⁶ І. Л. Бутич, ‘Література до історії української археографії’, *Історичні джерела та їх використання*, К. (Наукова думка), 1968, вип. 3, с. 172–173.

Марія Дмитрієнко у статті “Археографічна робота в АН УРСР”, присвяченій 50-річчю Академії наук УРСР зробила огляд історії археографічних досліджень в установах Академії наук з 1919-го по 1968-й рр., проте формат “ювілейної статті” не передбачав аналізу питань теорії та методики археографії. З пізніших публікацій слід згадати праці Геннадія Боряка, Ольги Тодійчук, Ганни Швидько, Федора Стояна, Георгія Папакіна, Юлії Прилепішевої, Олега Журби та ін. Спробу узагальнити процеси становлення та особливості розвитку археографії в УРСР здійснено у монографії: “Неочікувані здобутки втраченого часу: теорія і методика археографії в УРСР (40-ві – 80-ті роки ХХ ст.)”⁷.

У рубриці “Організація та ефективність наукових досліджень” “Вісника АН СРСР” за № 10 від 1984-го року була надрукована стаття Сігурда Шмідта, присвячена діяльності Археографічної комісії АН СРСР та завданням розвитку археографії. Автор з самого початку зазначив, що “Назва «археографія» певною мірою є умовною”, а далі – “Згідно давнім традиціям вітчизняної науки, яким слідував і М. М. Тихоміров, під археографією розуміють спеціальну історичну або навіть історико-філологічну дисципліну, що розробляє питання виявлення, збирання, описування та видання документальних пам’яток, переважно писемних джерел”⁸. У предметі археографії, сформульованому у 1992 році П. Соханем, все ще базовою ознакою є писемна форма, але спектр цих об’єктів, що їх представлено, значно ширший. Отже, П. Сохань зазначає: “Щодо об’єкту української археографії, то ним можна вважати всю багатоаспектну писемну спадщину, яка зберігається в архівах, бібліотеках, музеях і охоплює всі сфери розвитку української культури та науки, всі види і типи документів...”⁹.

⁷ Див.: О. О. МАВРІН, *Неочікувані здобутки втраченого часу: теорія і методика археографії в УРСР (40-ві – 80-ті роки ХХ ст.)*, К., 2018.

⁸ С. О. ШМІДТ, ‘Деятельность Археографической комиссии...’, с. 57.

⁹ П. С. СОХАНЬ, ‘Вступне слово’, *Матеріали до розробки концепції діяльності інституту української археографії. До всеукраїнської наради “Українська археографія сьогодні: проблеми і перспективи”*. Київ, 16–18 грудня 1992, К., 1992, с. 4.

Головне зрушення, що відбулося впродовж 1940-х – 1950-х років, полягало у тому, що теорія (її зміст, об'єм, коло питань, роль і місце) стала предметом окремого осмислення у радянській археографії.

Загальна методика уніфікації й вибіркової була сприйнята й українськими археографами. У 40–50-х роках остання мала власні напрацювання щодо втілення цих засад на місцевому історичному матеріалі. Головні принципи радянської археографії приймалися і конкретизувалися у цілій низці технік вирішення конкретного питання з відбору, опису і публікації документів. У цей час українським археографам вдалося зробити кілька новацій у поліпшенні й вдосконаленні правил видання історичних документів. Проте уніфікація і вибірковість були неприйнятними як методи роботи з цілою групою українських історичних документів. Лише невелика частина археографів звертала увагу саме на цей аспект питання і пропонувала інші методи. Замість уніфікації й вибіркової пропонувалося застосовувати індивідуальний підхід до кожного історичного документа та принцип повноти під час його відтворення.

Наслідком пошуків відповіді на ці виклики стало зародження альтернативних методик в УРСР. Більшість українських археографів дотримувались теоретико-методологічних засад загальносоюзної археографії, небагато з них намагалися розвивати ці принципи, але й мали місце поодинокі дослідження, що самим фактом свого існування змушували сумніватися в їх незаперечності. Таким у 50-х роках став доробок Пелагеї Фостик, що узагальнив досвід роботи львівських археографів з місцевим матеріалом. У 50-х роках питання про вироблення власних теоретичних засад української радянської археографії не могло бути вирішене, або хоча б артикульоване.

Втім, на рівні добросовісного опису всіх труднощів, з якими зустрічаються археографи, працюючи з українськими історичними документами, або фактів з історії їх дослідження, це питання поставало саме по собі. У цей період пропонувалися норми, що наближали текст давніх пам'яток до норм сучасної

української мови, ігноруючи старовинну графіку, пунктуацію спосіб розбивки тексту тощо. Запропонований Олександром Бевзо спосіб передачі текстів має пряме відношення до філософії археографії, що зорієнтована на публікацію історичних джерел.

Плідним полем для теоретичних побудов стала у цей період актова археографія. Фактично до кінця 50-х років не існувало визначення актової археографії. Лише з виходом у 1959-му році “Методики видання давньоруських актів” Олександра Зіміна стало можливим розв’язання цієї проблеми. Актуальність цього виду документа пов’язувалась з його великим інформаційним потенціалом щодо висвітлення передусім питань соціально-економічної історії. Згодом, “під «актовою археографією» розуміли спеціальний розділ археографії, що вивчав принципи і методи видання актових джерел”. В УРСР, за відсутності чітких правил, актова археографія складалася стихійно. У 40–50-х рр. ХХ ст. панувала емпірика і здійснювалося обмаль теоретичних досліджень, що стосувались актів як певного виду документів та актової археографії як особливої форми діяльності. Про те, що український актовий матеріал є особливим предметом дослідження українські радянські археографи заговорили, підсумовуючи практичну діяльність з його вивчення. Справа у тому, що досить розроблена методика археографічного опрацювання актового матеріалу у РСФСР та Польській Народній Республіці не відповідала завданням роботи з українським актовим матеріалом. Після застосування загальносоюзних методик залишалось багато невіршених питань. Саме з причини усвідомлення наявності особливих характеристик актової проблематики українські радянські археографи відзначили особливість самого актового матеріалу, що історично сформувався на території України, а відтак наголошували на необхідності формування засад археографії українських актів.

У цей період було з’ясовано оптимальну методику пошуку розкиданого по різних фондах архівів актового матеріалу,

деякі аспекти опису та передачі його текстів. У 40-х – 50-х роках найбільший імпульс щодо пошуку нових методик надходив від актового матеріалу XIV–XVI ст. У результаті накопиченого досвіду стало зрозуміло, що методика роботи з давніми актами має відрізнитися як від методики роботи з актами новітнього часу, так і від методів роботи з іншими групами пам'яток.

60-ті роки стали для загальносоюзної археографії часом актуалізації теоретико-методологічних проблем. Питання про тип видання (“тип видання визначає зміст всієї наступної роботи над ним”) стає новим аспектом пошуків. На основі порівняльного аналізу визначень терміна “археографія” можна припустити, що в теорії цієї науки на зламі 50–60-х рр. XX ст. відбулися певні зміни, що вплинуло на загальне визначення терміна. Якщо “Правила видання історичних документів” 1955 р. продовжили започатковану “Основними правилами” тенденцію, то “Правила видання історичних документів в СРСР”, були певною альтернативою, навіть у деяких моментах контроверсією попередніх методичних розробок у царині едиційної археографії. Кардинальний поворот відбувся завдяки зміні базового принципу – диференційованого підходу до історичних документів. Разом із цим вибірковість перетворилася на локальний метод, прив'язаний до певного типу видання. Докорінно змінився базовий термін: замість “теми” почали орієнтуватися на “тип” видання. Від останнього залежав і вибір методики роботи з історичними документами. Найбільшого розвитку та змін у нових “Правилах” зазнав науковий тип видання. Якщо тематичність була формою вибірковості і підходила до науково-популярного типу видань, то науковий тип публікацій пов'язувався з всеосяжністю, повнотою відтворення, максимальною наближеністю до специфіки самого документа. Якщо головною формою оприлюднення, що найбільш відповідає принципу тематичності, були збірники, то науковому типу видання найбільше відповідала пофондова публікація.

У центрі уваги української археографії 60-х років XX ст. були предмет, метод та функції цієї науки. Також виникли

нові питання. До них належить визначення природи предмета археографії: що це – об'єктивність, чи реальність, створена в процесі археографічної діяльності. Від зміни уявлення про предмет змінюються й формулювання щодо археографічної методики.

Українська радянська археографія у 60-х роках орієнтувалася у своїй діяльності на історичне джерело. Тобто її головним завданням був пошук та публікація матеріалів для подальших історичних досліджень. Чітке формулювання мети сприяло конкретизації базових термінів. Зокрема, все частіше українські радянські вчені вживали термін “історичне джерело” для визначення предмета археографії. Так “історичне джерело” змінює абстрактний термін “історичні документи” і фігурує у вигляді предмета археографії не лише у довідкових виданнях, але й у фахових дослідженнях.

Важливим етапом у становленні уявлення про українські історичні пам'ятки, як про окремий об'єкт дослідження, стала розробка правил передачі тексту пам'яток, писаних українською мовою. Про певні зміни уявлення про залишки минулого свідчать також трансформації, що зазнавав у 60-х роках метод транскрипції. Як вже зазначалося, його творець Олександр Бевзо орієнтувався передусім на історичну інформацію, закладену в писемних документах. Саме вона, на думку вченого, й мала бути донесеною до історика в археографічній публікації, тоді як особливості письма, мовні особливості можуть бути проігноровані. У 60-х роках Ярослав Дзира вніс цілу низку змін у метод транскрипції. Ярослав Дашкевич навіть вважав, що він створив окремий спосіб передачі тексту.

У цей час відбувається формування альтернативного уявлення про базові засади археографії – починає з'являтися концепт “Пам'ятка”. Нові тенденції в радянській археографії були пов'язані не зі спрощенням публікації, а навпаки з ускладненням. Ця зміна зумовлена тим, відносно до потреб якої науки дослідник розглядає археографію. Якщо це джерелознавство або історіописання, то домінує уявлення про

“історичне джерело”. Тоді як розвиток допоміжних історичних дисциплін вимагає пам’яткознавчого підходу в археографічній публікації. Важливим етапом у становленні уявлення про українські історичні пам’ятки, як про окремий об’єкт дослідження, стала розробка правил передачі тексту пам’яток, писаних українською мовою.

До 60-х років в УРСР вважалося, що археограф працює з матеріалом, залишеним минулими епохами. По-іншому розставляє акценти Віктор Романовський. Науковець зазначав, що у процесі археографічної діяльності документ як залишок минулої епохи набуває невластивих йому якостей. Тобто присуті археограф створив новий об’єкт. Оскільки для дослідника потрібно таке видання, що відбиває всю сукупність історичних текстів (копій, різночитань, редакцій, правок, вставок, републікацій). Критикуючи практику публікації історичних джерел, В. Романовський вказував на необхідність подолання примітивного підходу до формування збірок історичних джерел за певною тематикою. Треба публікувати не лише ті документи, що прямо підкріплюють тематику, але й альтернативні документи, що містять протилежну думку, таким чином дотримуючись принципу об’єктивності й неупередженості¹⁰.

Стан української радянської археографії в 70-х роках значно погіршився у порівнянні з шістдесятими роками. Щодо радянської археографії загалом, то, незважаючи на часи “застою”, саме в 1970-х роках унаслідок інтенсивної наукової роботи, що проводилася у загальносоюзних археографічних центрах, археографія піднялася на новий щабель розвитку. Саме тоді з’явилася низка цікавих досліджень з новаторською постановкою проблеми, зі спробою кардинально переосмислити існуючі засади археографії з метою підвищення її наукового статусу. Навколо базових проблем археографії на сторінках центральних видань розгорнулася дискусія, яка вже наприкінці 80-х років оновила “обличчя” радянської археографії. Йдеться,

¹⁰ В. Романовський, ‘Вміло користуватися історичними джерелами’, *Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР*, № 2 (1960): 45–47.

насамперед, про зміну дискусії 60-х “Типи, види і форми видань” на нову тему – “Предмет, метод і завдання археографії”. Археографія в цей час остаточно утвердила свій науковий статус. Більше того, саме в цей час постала проблема зміни наукового статусу цієї дисципліни з допоміжної історичної науки на окрему самостійну дисципліну. Зміна статусу мала розширити її науковий потенціал і вирішити накопичені за декілька десятиліть проблеми. З огляду на ці завдання зростала роль теорії. Остання виходить на якісно інший рівень. Під теоретичні засади археографії підводиться філософський базис. Найважливіша спроба підвести філософські підвалини під археографію, як сферу наукової діяльності, належить Михайлові Селезньову.

У 70-х роках ХХ ст. українська радянська археографія фактично не принесла нових розробок щодо предмета археографії та загальної археографічної методики, практично повернувшись у визначенні цих питань на рівень 40-х років. У цей час безальтернативно головним предметом археографії вважалися історичні джерела, а головними функціями – опис та публікація історичних джерел. Аналогічні визначення в цей час ми зустрічаємо у посібниках, що торкаються питань теорії археографії. Одночасно в українській археографії у межах камеральної та едиційної археографії, відбувалися головні теоретичні напрацювання.

У 70-х роках в УРСР розвивався лише один напрям пошукової археографії, а саме – архівна евристика. Вагомий внесок у розвиток її теорії зробив Микола Ковальський. Його метод базувався на видовому принципі. Для кожного виду документів розроблялася окрема схема пошуку, що враховувала декілька аспектів. Незважаючи на те, що розробки в царині архівної евристики здебільшого стосувалися питань пошуку конкретних документів, узагальнення ж, зроблені на основі їх досліджень, стали цінними теоретичними надбаннями¹¹.

¹¹ О. Маврін, ‘Внесок М. П. Ковальського в розвиток теорії і практики польової археографії та архівної евристики у 1970-х роках’, *Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету*, вип. 50 (Запоріжжя (ЗНУ), 2018): 347–354.

М. Ковальський розробив загальні положення архівної евристики актових джерел. У 1970-х роках в УРСР здебільшого розроблялися питання, що торкалися пошуку, опису і публікації грамот та актових книг. Успішна розробка цих питань сприяла подальшій спеціалізації і звуженню, конкретизації предмета актової археографії. Зокрема, у 1970-х роках склався окремий напрямок дослідження різновиду актових книг – археографія актових книг земських і гродських судів.

У 70-х роках було опубліковано низку досліджень, в яких так чи інакше порушувалося питання публікації українських літописів. Ці роки стали часом вироблення системи пошуку та реєстрації українських літописів, метою яких була не лише фіксація місць їх локалізації, але й укладання повного переліку цих пам'яток. Тому цей час був сповнений нових відкриттів. З'явилися нові методи архівної евристики літописних пам'яток, принципи їх систематизації, методика виявлення і оцінки списків тощо. Почала складатися власна школа едиційної археографії українських літописів. До її становлення долучилися Ярослав Дзира, Микола Ковальський, Олена Апанович, Юрій Мицик, Юрій Князьков та інші.

У загальносоюзній археографії у 1980-х роках спостерігалися риси, характерні для стагнації науки. Вони проявилися у поверненні до визначень археографії кінця 1940-х – 1950-х років. Для України 80-ті роки стали періодом поживлення української археографії. Процес відродження археографічної роботи, перерваний у 1970-х роках, наприкінці 1980-х переріс у нову якість, а саме, в процес становлення власне української археографії як окремої наукової дисципліни. Головними проблемами були: визначення предмета, методу та функцій археографії, кола пам'яток, що відносяться до українського спадку.

Разом із тим, станом на середину 80-х років залишались нерозв'язаними проблеми теоретичного осмислення предмета й завдань археографії. Певним етапом у підвищенні ефективності діяльності архівів в УРСР стало виконання завдань, передбачених “Основними правилами государственных архивов СССР”

(Москва, 1984): змінювалася система науково-довідкового апарату архівних фондів і документів, було уточнено категорійність фондів у залежності від їх інформаційної значущості, склалися описи документів, у тому числі в районних та міських архівах. Відбувалося поповнення й удосконалення каталогів, видано каталоги цілих колекцій документів. Важливим чинником у цих процесах виступали зміни, які мали місце в зарубіжному українознавстві. Крім того, зарубіжні науковці поклали великі надії на співпрацю з українськими колегами у справі пошуку та видання писемних пам'яток України. Вагомий внесок у розвиток теорії і методики камеральної археографії періоду 80-х – початку 90-х років зробили Г. Боряк, М. Візир, Є. Гуменюк, О. Дзьобан, Л. Дубровіна, В. Свенціцька. Важливим став внесок у розвиток архівної евристики В. Ульяновського, який запропонував схеми її активізації в Україні.

У 80-х роках ХХ ст. вітчизняна археографія розпочала свій шлях до відродження. В основу цього процесу був покладений видавничий план, розрахований на 10 років, що мав заповнити очевидні прогалини в опублікованій джерельній базі української історії. Важливу роль відігравали “Перспективний план підготовки до друку та видання джерел з історії України (на період до 2000 року)”¹² та матеріали обговорення у вузькому колі фахівців під час республіканської наради “Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку”¹³.

Українська археографія пройшла у своєму розвитку складний та сповнений розривів поступу шлях. Зовнішні чинники, такі як загальносоюзні наукові центри, державна політика в питаннях ідеології відбилися на характері української археографії 40-х – 80-х років. Ці обставини зумовили утвердження сприйняття української археографії радянської доби як “недо-

¹² Див.: О. О. МАВРІН, ““Перспективний видавничий план” як джерело вивчення розвитку теоретико-методологічної думки української археографії 1980-х років”, *Архіви України. Науково-практичний журнал*, № 2–3 (313–314) (2018): 20–29.

¹³ Див.: *Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку (Тези доповідей республіканської наради, грудень 1988 р.)*, К., 1988, 252 с.

розвиненої”, а сам той час як “втрачений” для цієї науки. Не заперечуючи тогочасне тотальне підпорядкування всієї гуманітаристики радянській ідеології, все ж слід ставити та вирішувати дослідницькі завдання з вивчення не лише історії розвитку археографії в різні часи, а й її теорії та методики, адже сучасна українська археографія сформувалась на засадах творчого доробку багатьох поколінь науковців – істориків, філологів, архівістів, археографів.

Здійснивши дослідження становлення та особливостей розвитку археографії в УРСР 40-х – 80-х років, є підстави для визначення нового погляду на процеси трансформації ключових теоретико-методичних принципів та підходів радянського періоду в історії археографії, коли існувала єдина методологія та уніфіковані практики, базовані на єдиній ідеології. Результати проведеної роботи сприятимуть утвердженню сучасного, об’єктивнішого розуміння доробку українських науковців-археографів, архівістів, істориків. Створюється принципово нова картина щодо ролі і місця як теорії та методики археографії, її впливу на “споживача інформації”, суспільство, так і щодо значення особи дослідника, впливів на нього не лише зовнішнього світу, а й реалій минулого, зафіксованих у документах. У такій багатоаспектній постановці наукової проблеми, спрямованій на реконструювання теоретичних і методичних аспектів української радянської археографії, актуалізацію її інформаційного потенціалу. Отримане нове знання про об’єкт дослідження дозволить накреслити напрями подальшої роботи в умовах розвитку цифрових технологій, інформаційної глобалізації та інформаційних війн.

Таким чином, завданнями сучасної археографії, враховуючи її “травматичний досвід” тоталітарної доби, сучасні суспільно-політичні умови та запити суспільства, і, спираючись на концепцію наукової діяльності Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, є такі: розроблення фундаментальних, насамперед, теоретичних засад археографічної роботи, насамперед у питаннях евристичної, камеральної й едиційної археографії та неографії,

здійснення й координація інноваційних міждисциплінарних досліджень світового рівня в сфері археографії, з залученням широкого спектра інших соціо-гуманітарних наук і дисциплін: історії, лінгвістики, літературознавства, правознавства, філософії, геральдики, генеалогії, сфрагістики тощо. Виконання науково-методичної, науково-освітньої, науково-видавничої, науково-популяризаторської та пам'яткоохоронної роботи задля отримання фахового наукового та інформаційного продукту – у вигляді наукового та/або науково-популярного результату: конкретних теоретичних розробок, методик публікації історичних документів, пам'яток писемності України від середньовіччя до сьогодення, здійснення відповідних видавничих проєктів. Для подолання наслідків тоталітарного минулого української археографії, ця наука має всі підстави розвиватися як самостійна наука з власним предметом, власною історією, яка є частиною предмета досліджень, усім набором відповідних характеристик і якостей, має виразний міждисциплінарний характер та перспективу в умовах цифрового повороту¹⁴.

Oleksandr MAVRIN

Archaeographic Image of the Totalitarian Age in Ukraine

In the conditions of the intensification of the processes of overcoming the consequences of totalitarianism, the strengthening of the challenges of the “open society” and civilizational shifts, the problem of strengthening the positions of archaeological science, ensuring its influence on the development of socio-humanitarian disciplines and society as a whole acquires extraordinary importance.

In addition, information wars, as their continuation – the full-scale invasion of the Russian Federation on February 24, 2022, and the systematic work of the aggressor state to revise the historical past to solve political and military tasks pose to our humanitarian science the task of creating fuses in the form of an updated database with various sources.

¹⁴ Див.: *Концепція наукової діяльності Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України*. <http://archeos.org.ua/?p=16646>.

The experience of the development of archaeography in the conditions of totalitarianism is an integral part of the entire history of this science, and certain achievements of archeographers of that time are part of the intellectual history of Ukraine and should be involved in modern research

The history of Ukrainian archaeography occupies a special place among the directions of archaeological activity, as it is not only a separate topic of research, but also a research method, and in some definitions of archaeography – a constituent part of its subject.

Ukrainian archaeography as a scientific activity went through a difficult path of formation under the conditions of a totalitarian system. Ukrainian Soviet archaeography developed in the context of all-Union archaeography. This meant that the principles of theory and methodology developed by all-Union archaeological centers, the rules for publishing documents and monuments, were directive for Ukrainian scientists.

Most of the efforts in the field of methodology were directed to the development of archaeological provisions laid down in all-Union centers, bringing the published materials into compliance with the requirements that were not developed in Ukraine. The examination of transformational processes in Ukrainian Soviet archaeography during the era of totalitarianism (1940s – 1980s) provides a broad vision of the development of this science, the opportunity to highlight its features.

The study analyzed such approaches of Ukrainian Soviet specialists to archaeological work, which created the conditions for Ukrainian archaeography to define its “own face” and laid the foundation for its revival in the 1990s. The directions of further work of archaeography in modern conditions are outlined.

Keywords: transformations, totalitarian era, archaeography, historical source, written record, publication rules.

Олександр Маврін, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (Київ, Україна),

Oleksandr Mavrin, DS in History, Senior Researcher, Deputy Director for Research at the M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),